

УДК 614.39: 614.2

**ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ**

©*Алексеева А. В.*, Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет, г. Санкт-Петербург, Россия, *a.b.alekseeva@mail.ru*

©*Соболев И. Б.*, Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет, г. Санкт-Петербург, Россия, *elias66@mail.ru*

©*Харбедия Ш. Д.*, канд. мед. наук, Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет, г. Санкт-Петербург, Россия, *ozz.gpma444@mail.ru*

**EVALUATION OF ACTIVITY OF DEPARTMENTS OF A DISTRICT HOSPITAL
PROVIDING MEDICAL ASSISTANCE TO CHILDREN
IN AMBULATORY CONDITIONS**

©*Alekseeva A.*, Saint-Petersburg state pediatric medical University,
St. Petersburg, Russia, *a.b.alekseeva@mail.ru*

©*Sobolev I.*, Saint-Petersburg state pediatric medical University,
St. Petersburg, Russia, *elias66@mail.ru*

©*Kharbedia Sh.*, M.D., Saint-Petersburg state pediatric medical University,
St. Petersburg, Russia, *ozz.gpma444@mail.ru*

Аннотация. Статья посвящена оценке деятельности подразделений районной больницы, оказывающих медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях. С помощью выкопировки данных из федеральной статистической отчетности «Сведения о медицинской организации» форма №30 ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» за 2015–2017 годы был проведен анализ показателей объемов медицинской помощи, предоставляемой детскому населению Всеволожского района Ленинградской области, и показателей нагрузки врачей амбулаторного звена. Комплексная оценка показателей позволила установить основные проблемы в организации работы подразделений «Токсовской РБ», оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях прикрепленному населению 0–17 лет.

Abstract. The article is devoted to the evaluation of the activities of the district hospital units providing medical care to children in outpatient settings. With the help of extracting data from the federal statistical reporting “Information on the medical organization” form no. 30 Leningrad Regional Clinical Hospital “Toksovskaya” for 2015–2017, an analysis of indicators of the volume of medical care provided to the children of the Vsevolozhsk district of the Leningrad region and load indicators physicians outpatient. A comprehensive assessment of the indicators has made it possible to identify the main problems in the organization of the work of the Leningrad Regional Clinical Hospital “Toksovskaya” subdivisions that provide medical care in outpatient settings to the population of 0–17 years.

Ключевые слова: детское население, врачи, районная больница, показатели объемов медицинской помощи, показатели нагрузки врачей.

Keywords: children’s population, doctors, district hospital, indicators of the volume of medical care, indicators of the burden of doctors.

Введение

Для анализа деятельности организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, принято рассчитывать показатели объемов амбулаторно–поликлинической помощи, показатели нагрузки персонала, показатели профилактической работы и показатели диспансерной работы [5]. Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях измеряется в посещениях [1]. К показателям объемов амбулаторно–поликлинической помощи относятся показатель среднего числа посещений на 1 жителя в год, удельный вес посещений на приеме в медицинской организации и на дому, удельный вес посещений по поводу заболеваний и с профилактической целью. Для оценки доступности населению медицинской помощи в амбулаторных условиях рассчитываются показатель среднего числа посещений на 1 жителя в год. Нагрузку персонала организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, оценивают с помощью функции врачебной должности и показателя выполнения плана [6].

Для оценки посещений в зависимости от их цели используются показатели удельного веса посещений в связи с заболеваниями и с профилактической целью. К посещениям с профилактическими и иными целями относят посещения с профилактической целью (центров здоровья, в том числе для комплексных медицинских осмотров; в связи с патронажем; в связи с диспансеризацией определенных групп населения; в связи с профилактическими медицинскими осмотрами в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения РФ) и посещения с иными целями (по диспансерному наблюдению; в связи с оказанием паллиативной медицинской помощи; для получения справки и других медицинских документов; к средним медицинским работникам, ведущим самостоятельный прием и т. д.). Удельный вес посещений с профилактическими целями позволяет оценить уровень профилактической работы врачей, работающих в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях [3]. Рекомендуемое значение удельного веса посещений с профилактической целью не менее 30%.

Для анализа активности медицинского наблюдения больных, страдающих острыми и хроническими заболеваниями, рассчитывается показатель удельного веса посещений на дому [2]. Значение этого показателя в пределах 15–20% свидетельствует о доступности амбулаторно–поликлинической помощи этим категориям больных.

Под функцией врачебной должности рассматривается число посещений в год на одного врача. Существует плановая и фактическая функция врачебной должности. При определении нормы нагрузки в год (плановой функции врачебной должности) определяются нормы затрат времени, которые отводятся специалистам медицинских учреждений на основную (непосредственно амбулаторный прием в медицинских организациях) и прочую деятельность. К прочим видам деятельности относят: работу с документацией, санпросвет работу, участие в выездных бригадах, визиты на дом с разными целями (активные посещения, патронаж, вызов по заболеванию), проведение амбулаторных операций, проведение диагностических исследований во время амбулаторного приема и т. д. [7]. Затраты времени на данные виды работ разные, поэтому типовые отраслевые нормы труда должны быть адаптированы на уровне субъекта [4]. Фактическая рассчитывается путем деления фактического числа посещений в течение года на число занятых ставок врачей.

Методика исследования

С целью оценки показателей объемов медицинской помощи, предоставляемой детскому населению Всеволожского района Ленинградской области, и показателей нагрузки врачей амбулаторного звена, была проведена выкопировка данных из федеральной статистической

отчетности «Сведения о медицинской организации» форма №30» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Токсовская районная больница» (ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ») за 2015–2017 гг.

Численность прикрепленного детского населения к ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» в 2015 г составила 14105 чел, в 2016 г — 20056 чел, в 2017 г — 16278 чел.

Подразделения Токсовской РБ располагаются на значительной территории Всеволожского района и обслуживают население восьми поселений. Медицинская помощь детскому населению в амбулаторных условиях оказывается детскими отделениями трех поликлиник, восьмью амбулаториями и пятью фельдшерско–акушерскими пунктами.

Результаты исследования

Среднее число посещений к врачу на 1 жителя 0–17 лет в год в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» в 2015 г составило 11,4 посещений, в 2016 г — 9,2 посещений, в 2017 г — 14,0 посещений. Графически среднее число посещений к врачу на 1 жителя 0–17 лет в год в 2015–2017 гг. представлено на Рисунке 1.

Рисунок 1. Среднее число посещений к врачу на 1 жителя 0–17 лет в год в 2015–2017 гг. (абс.)

Среднее число посещений на 1 жителя 0–17 лет в год к врачам педиатрам в 2015 г было 7,9 посещений, в 2016 г — 5,7 посещений, в 2017 г — 8,0 посещений.

Среднее число посещений на 1 жителя 0–17 лет в год к врачам педиатрам участковым в 2015 г составило 5,5 посещений, в 2016 г — 3,0 посещений, в 2017 г — 5,1 посещений.

Показатели графически представлены на Рисунке 2.

Рисунок 2. Среднее число посещений к врачам педиатрам, ведущим амбулаторный прием, и к врачам педиатрам участковым на 1 жителя 0–17 лет в год в 2015–2017 гг. (абс.)

Удельный вес посещений подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей всех специальностей, ведущим амбулаторный прием в целом по ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» составил в 2015 г составил 90,5%, в 2016 г — 90,0%, в 2017 г — 90,3%.

Удельный вес посещений врачей педиатров в медицинской организации в 2015 г был 87,3%, в 2016 г — 85,0%, в 2017 г — 83,9%.

Удельный вес посещений врачей педиатров участковых в медицинской организации в 2015 г соответствовал 84,1%, в 2016 г — 78,9%, в 2017 г — 78,2%.

Удельный вес посещений детским населением врачей всех специальностей и врачей педиатров, ведущих амбулаторный прием в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ», а также врачей педиатров участковых в 2015–2017 гг. представлен на Рисунке 3.

Рисунок 3. Удельный вес посещений детским населением врачей всех специальностей, врачей педиатров, ведущих амбулаторный прием, и врачей педиатров участковых в 2015–2017 гг. (в %)

Удельный вес посещений детского населения на дому врачами всех специальностей, работающими в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в целом по ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» составило в 2015 г 9,5%, в 2016 г — 10,0%, в 2017 г — 9,7%.

Удельный вес посещений на дому врачами педиатрами в 2015 г был 12,7%, в 2016 г — 15,0%, в 2017 г — 16,1%.

Удельный вес посещений на дому врачами педиатрами участковыми в 2015 г соответствовал 15,9%, в 2016 г — 21,1%, в 2017 г — 21,8%.

Удельный вес посещений к детскому населению на дому, врачами всех специальностей, врачами педиатрами, ведущими амбулаторный прием, и врачами педиатрами участковыми в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» в 2015–2017 гг. представлен на Рисунке 4.

Удельный вес посещений по поводу заболеваний врачей всех специальностей, работающими в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в целом по ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» в 2015 г составил 45,1%, в 2016 г — 56,6%, в 2017 г — 56,6%.

Удельный вес посещений по поводу заболеваний врачей педиатров в 2015 г был 48,9%, в 2016 г — 61,8%, в 2017 г — 58,9%.

Удельный вес посещений по поводу заболеваний врачей педиатров участковых в 2015 г составил 56,6%, в 2016 г — 68,7%, в 2017 г — 71,7%.

Графически полученные показатели представлены на Рисунке 5.

Рисунок 4. Удельный вес посещений на дому детского населения врачами всех специальностей, врачами педиатрами, ведущими амбулаторный прием, и врачами педиатрами участковыми в 2015–2017 гг. (в %)

Рисунок 5. Удельный вес посещений по поводу заболеваний врачей всех специальностей, врачей педиатров, ведущих амбулаторный прием, и врачей педиатров участковых детским населением в 2015–2017 гг. (в %)

Оценка посещений на дому, исходя их цели показала, что в 2015 г удельный вес посещений детского населения на дому по поводу заболеваний врачами, ведущими амбулаторный прием в Токсовской РБ был 88,0%, в 2016 г — 93,9%, в 2017 г — 95,6%

Удельный вес посещений на дому по поводу заболеваний врачами педиатрами, ведущими амбулаторный прием в Токсовской РБ, в 2015 г составил 87,9%, в 2016 г — 94,1%, в 2017 г — 95,4%.

Удельный вес посещений на дому по поводу заболеваний врачами педиатрами участковыми в 2015 г был 86,1%, в 2016 г — 92,1%, в 2017 г — 94,7% (Рисунок 6).

Рисунок 6. Удельный вес посещений на дому по поводу заболеваний врачей всех специальностей, врачей педиатров, ведущих амбулаторный прием, и врачей педиатров участковых детским населением в 2015–2017 гг. (в %)

Удельный вес посещений детского населения с профилактическими и иными целями врачей всех специальностей, работающими в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в целом по ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» был в 2015 г составил 54,9%, в 2016 г — 43,4%, в 2017 г — 43,4%.

Удельный вес посещений с профилактическими и иными целями врачей педиатров в 2015 г был 51,1%, в 2016 г — 38,2%, в 2017 г — 41,1%. Графически полученные показатели удельного веса посещений с профилактическими и иными целями за 2015–2017 гг. изображены на Рисунке 7.

Рисунок 7. Удельный вес посещений с профилактическими и иными целями врачей всех специальностей, врачей педиатров, ведущих амбулаторный прием, и врачей педиатров участковых детским населением в 2015–2017 гг. (в %)

Средняя нагрузка врачей педиатров (функция врачебной должности), работающих в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2015 г составила 4670 посещений, в 2016 г — 4507 посещений, в 2017 г — 5000 посещений.

Функция врачебной должности врачей педиатров участковых, в 2015 г была 4633 посещения в год, в 2016 г — 3549 посещений, в 2017 г — 3573 посещений. Данные о средних нагрузках врачей за 2015–2017 гг. приведены в Таблице.

Таблица.

ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВОЙ НАГРУЗКИ ВРАЧЕЙ В 2015–2017 гг.
 (в посещениях)

Год	Всего	Динамика, %	Педиатры всего	Динамика, %	Педиатры участковые	Динамика, %
2015 год	2796	—	4670	—	4633	—
2016 год	2800	+0,1	4507	-3,5	3549	-23,3
2017 год	4064	+31,1	5000	+9,9	3573	+0,7

Выполнение плана участковыми врачами педиатрами в 2015 г. составило 117,0%, в 2016 г. — 100,8%, в 2017 г. — 101,5%.

Вывод

Рост среднего числа посещений на 1 жителя 0–17 лет в год и удельного веса посещения на дому, позволяет судить о увеличении доступности медицинской помощи в амбулаторных условиях детскому населению. Увеличение нагрузки врачей педиатров, ведущих амбулаторный прием, в том числе участковых врачей педиатров, связанное с ростом прежде всего посещений по поводу заболеваний в 2015–2017 гг., позволяет предполагать ухудшение состояния здоровья детского населения Всеволожского района Ленинградской области.

Список литературы:

1. Березкина Е. Н., Кириленко В. В. Оценка кадрового обеспечения клинической больницы медицинского вуза // Детская медицина Северо-Запада. 2018. Т. 7. №1. С. 41.
2. Моисеева К. Е. Особенности медико-социальной характеристики детей с хроническими заболеваниями // Проблемы городского здравоохранения. СПб.: ВВМ, 2014. С. 379-381.
3. Моисеева К. Е. Роль участковых врачей-педиатров в обучении грудному вскармливанию и его пропаганде // Территория инноваций. 2017. №10 (14). С. 125-131.
4. Шушканова В. Н., Моисеева К. Е. Самооценка здоровья подростками, обучающимися в техникуме // FUNDAMENTAL SCIENCE AND CLINICAL MEDICINE. Abstract Book of 19th International Medical Biological Conference of Young Researchers. Т. XIX. 2016. С. 390-391.
5. Юрьев В. К., Моисеева К. Е., Глушенко В. А., Пузырев В. Г., Кривошеев А. В. Основы организации стоматологической помощи. СПб.: СПбГПМА, 2011. 84 с.
6. Юрьев В. К., Заславский Д. В., Моисеева К. Е. Методика расчета и анализа показателей деятельности учреждений здравоохранения. СПб.: СПбГПМА, 2009. 44 с.
7. Юрьев В. К., Юрьева В. В., Моисеева К. Е. Некоторые аспекты оценки организации питания детей раннего возраста // Современные проблемы науки и образования. 2017. №6. С. 25.

References:

1. Berezkina, E. N., & Kirilenko, V. V. 2018. Otsenka kadrovogo obespecheniya klinicheskoi bolnitsy meditsinskogo vuza [Evaluation of the staffing of the clinical hospital of the medical university]. *Detskaya meditsina Severo-Zapada*, 7(1), 41. (in Russian).
2. Moiseeva, K. E. (2014). Osobennosti mediko-sotsialnoi kharakteristiki detei s khronicheskimi zabolovaniyami [Features of the medical and social characteristics of children with chronic diseases]. In: *Problemy gorodskogo zdravookhraneniya [Problems of Urban Health]*. St. Petersburg, VVM, 379-381. (in Russian).

3. Moiseeva, K. E. (2017). Rol uchastkovykh vrachei-pediatrov v obuchenii grudnomu vskarmlivaniyu i ego propagande [The role of local pediatricians in the teaching of breastfeeding and its promotion]. *Territoriya innovatsii*, (10), 125-131. (in Russian).

4. Shushkanova, V. N., & Moiseeva, K. E. (2016). Samootsenka zdoroviya podrostkami, obuchayushchimisya v tekhnikume [Self-evaluation of health by adolescents studying in the technical school]. In: *FUNDAMENTAL SCIENCE AND CLINICAL MEDICINE. Abstract Book of the XIX International Medical Biological Conference of Young Researchers*, v. XIX, 390-391. (in Russian).

5. Yuriev, V. K., Moiseeva, K. E., Glushchenko, V. A., Puzyrev, V. G., & Krivosheev, A. V. (2011). Osnovy organizatsii stomatologicheskoi pomoshchi [Fundamentals of the organization of dental care]. St. Petersburg, SPbGPMA, 84. (in Russian).

6. Yuriev, V. K., Zaslavsky, D. V., & Moiseeva, K. E. (2009). Metodika rascheta i analiza pokazatelei deyatelnosti uchrezhdenii zdravookhraneniya [Method of calculating and analyzing the performance indicators of health care institutions]. St. Petersburg, SPbGPMA, 44. (in Russian).

7. Yurev, V. K., Yureva, V. V., Moiseeva, K. E. (2017). Some aspects of estimation of the organization of nutrition of children of early age. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*, (6), 25. (in Russian).

Работа поступила
в редакцию 21.08.2018 г.

Принята к публикации
25.08.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Алексеева А. В., Соболев И. Б., Харбедия Ш. Д. Оценка деятельности подразделений районной больницы, оказывающих медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №9. С. 58-65. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/alekseeva-sobolev> (дата обращения 15.09.2018).

Cite as (APA):

Alekseeva, A., Sobolev, I., & Kharbedia, Sh. (2018). Evaluation of activity of departments of a district hospital providing medical assistance to children in ambulatory conditions. *Bulletin of Science and Practice*, 4(9), 58-65.